

DIAGNÓSTICO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE TERESINA: um estudo de caso sobre o Mocambinho

Nayane Áurea Santiago Costa
Universidade Federal do Piauí
nayanecosta@ufpi.edu.br

Francisca Erlayne Ferreira Silva
Universidade Federal do Piauí
erlayneferreira@gmail.com

Gabriela Santos Maia da Silva
Universidade Federal do Piauí
gabrielamaia.ufpi@gmail.com

Laysse Kelle Barbosa de Brito
Universidade Federal do Piauí
layssekelle@hotmail.com

Renata de Moraes Santos Cunha
Universidade Federal do Piauí
santosmrenatac@gmail.com

Thais Venâncio Martins
Universidade Federal do Piauí
thaisvenanciomartins@gmail.com

Resumo: Os conjuntos habitacionais desenvolvidos na cidade de Teresina-PI, a partir da década de 1960, tiveram grande influência na produção da atual malha urbana da cidade, sendo na maioria dos casos, o elemento propulsor na formação de novos bairros. A construção desses conjuntos habitacionais se deve a uma tentativa de atenuar o déficit habitacional vivenciado pela cidade de Teresina, sendo também fomentador da economia, produzindo empregos e renda para toda uma região. Através do levantamento de tais aspectos, a pesquisa que está ligada ao grupo de extensão vinculado à Universidade Federal do Piauí (UFPI) por meio da Pró-reitoria de Extensão (PREX) e em parceria com a Prefeitura Municipal de Teresina realiza análises de conjuntos habitacionais produzidos pela COHAB-PI (Companhia de Habitação do Piauí) durante o período militar (1965-1985) conjuntamente com a análise de características modernas difundidas neste seguimento de habitação. Desta forma, dentro do objeto estudado encontra-se o Conjunto José Francisco de Almeida Neto (Mocambinho), com 5.217 unidades habitacionais construídas em três etapas, que passou por diversas intervenções ao longo de sua ocupação e apropriação. Esse conjunto possui partido urbanístico desenvolvido pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi, fundamentado no princípio que “a moradia destinada a essa população deva se constituir num instrumento facilitador para que tenha o direito de evoluir social e economicamente”. O conjunto revelou-se como um novo espaço para expansão da zona Norte de Teresina sendo construído em um terreno com área de 203 hectares na antiga fazenda da família Tajra Melo. Neste sentido busca-se realizar um diagnóstico das modificações ocorridas no aspecto habitacional por meio de amostragens, visto a amplitude do objeto estudado, verificando como este espaço, que foi pensado dentro do

período moderno, foi apropriado por seus usuários e qual a amplitude de interferência alcançadas dentro da região em que está inserido na cidade de Teresina.

Palavras-chave: moderno, conjuntos habitacionais, diagnóstico.

Abstract: *The housing complex developed on Teresina-PI from the 1960s, had a large influence on the actually urban area of the city, being in most cases, the responsible element in the formation of new districts. The construction of this housing complex it's due to an attempt to alleviate the housing deficit experienced by the city of Teresina, also being developer of the economy, producing jobs and income for an entire region. Through the survey of these aspects, the research that is connected to the extension group linked to the Federal University of Piauí (UFPI) by the Pro-rectory of extension (PREX) and in partnership with the Teresina's municipality produces analyzes of housing complex produced by COHAB-PI (Piauí Housing Company) throughout the military period (1965-1985) with the analysis of modern characteristics transmitted in this sequence of housing. Therefore, into the studied object there is the José Francisco de Almeida Neto Complex (Mocambinho), with 5.217 housing units, built in three stages, that underwent many interventions throughout its occupation and appropriation. This set has developed the urban concept by architect Acácio Gil Borsóí based on the principle that "the housing intended for this population should be based on a facilitating instrument for those who have the right to develop socially and economically". The complex proved as a new space for the expansion of North zone of Teresina being built on an area of 203 hectares in the old farm Tajra Melo family. In this sense it seeks to create a diagnosis of the changes that have occurred in the housing aspect through sampling, considered the amplitude of the object studied, verifying how this space, which was thought in the modern period, was appropriate for its users and the amplitude of interference could reach in the region where it is located in the city of Teresina.*

Key words: *modern, housing complex, diagnosis.*

INTRODUÇÃO

Com o intuito de fazer um levantamento e uma análise dos conjuntos habitacionais da cidade de Teresina construídos pela COHAB - PI entre os anos de 1965-1985, período que compreendeu a ditadura militar, o projeto de extensão vinculado a Universidade Federal do Piauí e em parceria com a Pró-reitoria de Extensão desenvolve pesquisas e estudos a fim de entender como foram concebidos tais projetos urbanísticos e arquitetônicos e como os mesmos foram ocupados pela população.

Tal tema revela sua tamanha importância para a cidade de Teresina por ser um fator determinante no seu desenvolvimento populacional e territorial, provocando grandes mudanças na urbanística local. Ocupando grandes áreas de terra, e em sua maioria distantes do centro urbano da cidade, a implantação desses conjuntos fez com que o perímetro urbano da cidade se alterasse várias vezes ao longo desses anos, demonstrando um crescimento que até duplicou o tamanho da cidade entre 1970-1985.

A pesquisa encontra-se em andamento e no dado momento os estudos direcionam a análise do Conjunto Habitacional José Francisco de Almeida Neto, conhecido como Conjunto Mocambinho, localizado na zona norte. Já foi realizada, anteriormente, análise do Conjunto João Emílio Falcão, na zona sul. A escolha do conjunto João Emílio como primeiro ao estudo foi por seu caráter pioneiro no urbanismo vertical popular da cidade.

Concretizando-se a partir de alunos-pesquisadores e de coordenadores do projeto, a pesquisa fundamenta-se em metodologia arquitetônica, método adotado por Serra (2006), com análise de levantamentos arquitetônicos, projetos e documentos dos objetos de estudo (fotografias, cópias heliográficas, periódicos, teses e monografias).

Possui cunho teórico e prático, com o auxílio da ADH-PI (Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado do Piauí) disponibilizando as plantas originais dos conjuntos e estudos de casos como referenciais de modelos ideais ao urbanismo local. Além disso adotou-se a metodologia da História Oral (autoras: Amado & Ferreira, 2006), baseada em entrevista de moradores, fotografias e visitas *in loco*.

Pretende-se elucidar as formas de ocupações destes conjuntos elaborando, por fim, um projeto-modelo de conjunto habitacional que corresponda as necessidades da cidade e ao bem-estar da população.

REFLEXÕES QUANTO A PROBLEMÁTICA HABITACIONAL: UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-SOCIAL

O projeto de extensão, que tem como objeto de estudo a análise dos conjuntos habitacionais construídos em Teresina entre as décadas de 1965 a 1985, busca estudar e compreender a influência que estes conjuntos tiveram na formação da malha urbana da cidade, e as características urbanas e arquitetônicas adotadas em seus projetos. A maior parte dos conjuntos habitacionais construídos nesse recorte temporal são reflexos de uma política urbana do estado e de incentivos nacionais quanto à habitação social e toda sua problemática.

Para entender quanto a este processo de criação dos programas com ênfase na habitação social, principalmente em relação ao recorte temporal abordado - período militar, é necessário voltar ao tempo e compreender as origens desta questão, assim como todas as medidas tomadas no decorrer dos tempos para tentar sanar este e outros problemas que ainda hoje resistem e atingem milhares de brasileiros.

Um dos principais fatores que impulsionaram o déficit habitacional urbano nas cidades está no seu crescimento desordenado. Este teve seu início no período entre os séculos XIX e XX onde ocorreram transformações em vários setores, que levaram a um aumento da população urbana, principalmente pela crescente industrialização e a mudança da mão-de-obra escrava por assalariada. Até o início do século XX, o Brasil ainda possuía caráter de diferentes ciclos econômicos, como da borracha e do café.

Nessa época, o país possuía uma grande população rural, mas as mudanças que estavam ocorrendo no mercado de trabalho já desencadeavam o processo de migração para as cidades, tanto da população de outras regiões quanto de estrangeiros. Na região sudeste, por exemplo, houve um acelerado processo de crescimento populacional causando uma “explosão”, segundo Rolnik (1981), iniciando uma crise habitacional. Nesse momento, reverberava no espaço urbano o aumento de habitações rudimentares com carência de higiene, trazendo ameaça à saúde pública, o que configurava os chamados cortiços.

Tais cortiços estavam localizados no centro urbano em áreas inutilizadas e eram caracterizadas pela sua falta de saneamento básico assim como pela sua configuração em um aglomerado de moradias. Paralelamente as cidades estavam se expandindo em várias direções e mediante a migração intensificada se tornou indispensável a criação de investimentos em necessidades urbanas (transportes públicos, calçamento das vias, redes de distribuição de água e de coleta de esgotos, etc.).

No entanto, os serviços públicos não estavam acompanhando tamanha expansão da cidade, o que provocou surtos epidêmicos, por causa da insalubridade de regiões com uma grande densidade demográfica, logo este assunto passou a receber tratamento prioritário do Estado que primeiramente interviu promovendo trabalhos públicos e estabelecendo obras de saneamento, em seguida, regulamentando a indústria da construção e locação de prédios (MOTTA, 1984).

Até a década de 1930, a questão habitacional era ligada à iniciativa privada, porém mediante as transformações no país caracterizadas pelo agravamento quanto a problemática da habitação foi necessária a intervenção estatal para sua solução.

Contudo foi apenas na Era Vargas, que essa questão de habitação tomou força, se tornando fundamental nos planos do Estado Novo, virando um símbolo da valorização do trabalhador. A habitação se tornou condição básica de reprodução da força do trabalho e elemento na formação ideológica, política e moral do trabalhador (BONDUKI, 2004).

Nessa época, foram datados os IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensão) que tinham o objetivo de solucionar a questão habitacional da classe trabalhadora ligadas à indústria e ao comércio, vinculadas às carteiras prediais ocasionaram a construção de conjuntos habitacionais em larga escala. Ainda no mesmo período, veio a ocorrer a intervenção direta do Estado, no Rio de Janeiro, com a criação dos “Parques Proletários”, que eram abrigos para famílias desabrigadas.

Entre as décadas de 1940 e 1960, a política de habitação consistia em ofertar crédito imobiliário pelas Caixas Econômicas e pelos IAPs. Segundo Bottega (2007), havia a necessidade de criação de um órgão que centralizasse a política habitacional. Foi, então, que em 1946, no governo do General Eurico Gaspar Dutra, foi criada a Fundação da Casa Popular, sendo o primeiro órgão em escala nacional criado com a finalidade de oferecer habitação popular ao povo em geral (VILLAÇA, 1986).

Em 1964, após o Golpe Militar, o novo governo que se firma cria o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) juntamente com o Banco Nacional de Habitação (BNH), que tinha o propósito de suprir o déficit habitacional, principalmente das classes de menor renda. O BNH coordenava um sistema de financiamento que permitiu a captação de recursos específicos e subsidiados, o FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) e o SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). Esses chegaram a ter uma quantia relevante para o investimento habitacional, atribuindo às Companhias de Habitação (COHABs) o papel de agente para a construção das moradias. No entanto, o BNH acabou extinto por não conseguir superar uma crise, causada por problemas no modelo proposto, no SFH, aonde ele foi incorporado pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Logo os principais reflexos dos investimentos para a habitação em Teresina se mostraram mais efetivos no período ditatorial marcando como a época de maior crescimento e preocupação para a capital piauiense.

O CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA NETO

A maioria dos conjuntos habitacionais da capital foram construídos através de iniciativas da Companhia de Habitação do Estado do Piauí (COHAB-PI). Esses conjuntos possuíam características semelhantes, eram horizontais unifamiliares, com habitações simples, construídos em grandes sítios isolados ou fora do perímetro urbano da cidade. Inicialmente, a maior parte desses conjuntos foram construídos na zona sul de Teresina, fato que começou a mudar em meados da década de 1980, quando passaram a ser edificadas também na zona norte, esses possuíam uma característica peculiar, como essa zona já era extremamente povoada, a ação da COHAB foi apenas para preencher os vazios ainda existentes dentro do perímetro urbano.

Justamente pelo caráter diferencial desses conjuntos construídos na zona norte é que a pesquisa se volta para eles, buscando fazer um levantamento das tipologias arquitetônicas e das diretrizes urbanas utilizadas, e por consequência fazer um comparativo da situação atual com aquela projetada, para então analisar os resultados que estes causaram no crescimento da cidade de Teresina. Explanar tais questões ajudarão a entender melhor os impactos que as políticas de habitação popular

ocasionaram na cidade e também refletir sobre quais são as políticas que conseguiram obter sucesso na sua metodologia ao longo do tempo.

Dentre os conjuntos construídos na zona norte, o mais significativo foi o Conjunto Habitacional José Francisco de Almeida Neto, mais conhecido como “Mocambinho”, com 5.217 unidades habitacionais. O Mocambinho foi projetado em 1979 pelo escritório do arquiteto Acácio Gil Borsoi, em parceria com as construtoras Lourival Parente e Poty Ltda. Construído em uma antiga fazenda da região, sua construção se deu em três fases, com a implantação de quatro setores. A primeira fase no ano de 1982, construiu-se o setor A e partes dos setores B e C, com 3.031 unidades, a segunda em 1984, com a conclusão dos setores B e C, com 976 casas e a terceira fase, com a construção do setor E, no ano de 1984, com 1.210 residências. O setor D, nunca construído foi ocupado por habitações irregulares. (Figura 1)

Figura 01: Planta de implantação do Conjunto Mocambinho. Fonte: Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí. 2015

O principal destaque do conjunto é seu projeto arquitetônico e urbanístico, que revela influências do movimento modernista, tão utilizado em todo o país, especialmente a partir da segunda metade do século XX. A concepção projetual adotada pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi definiu um desenho urbano individualizado, com características diferenciadas quando comparado aos outros conjuntos habitacionais produzidos pela COHAB-PI dentro do recorte temporal estudado. Entretanto algumas alterações e problemas que surgiram na implantação, modificavam ou contrastavam com as ideias iniciais do projeto do arquiteto.

Com relação ao desenho urbano proposto no projeto é possível perceber a utilização de alguns dos principais elementos do urbanismo moderno, como a criação de uma grande área verde central, hierarquização de vias, separação dos fluxos através da implantação de vias diferenciadas morfologicamente e vias destinadas para o uso apenas do pedestre (Braz, 2004). Quanto a moradia nota-se uma preocupação em adequar o projeto a diferentes programas de necessidades que poderiam existir, já que foram criadas quatro tipologias diferentes de residências, além disso, a localização dessas residências no meio do lote evidenciava a possibilidade de expandir ou modificar o uso daquela unidade habitacional.

Algumas das concepções projetuais adotadas não foram totalmente assimiladas pela população, como o sistema de circulação que criava vias de penetração para os lotes bastante estreitas e em formato de ziguezague, que deviam ser arborizadas em suas extremidades para criar espaços de convivência para os

moradores. Mas na verdade o modo como o projeto foi executado fez com que a passagem de veículos fosse impossibilitada e houvesse problemas para a coleta de lixo. (Figura 2).

Figura 02: Conjunto Mocambinho em sua inauguração com sistema de circulação adotado. Fonte: Acervo digital Teresina Antiga. 2016

O público alvo que foi contemplado com o conjunto Mocambinho foi a população de baixa renda, como mencionado anteriormente. Através de cadastros organizados pela COHAB-PI os futuros moradores eram analisados e posteriormente tinham seus imóveis financiados pelo BNH. A distribuição dos imóveis se dava por meio de um sorteio público na sede da COHAB, porém muitos foram contemplados por meio de facilidades políticas.

Segundo relatos de jornais da época, a primeira fase do conjunto foi entregue inacabada, com algumas residências sem luz, água, serviço de coleta de lixo e com apenas uma linha de ônibus servindo a região, o que contrastava com as propagandas governamentais nas vésperas da inauguração que classificavam o conjunto como um dos maiores e mais modernos conjuntos de habitação popular do Nordeste.

Somente após a construção dos outros setores é que outros serviços de infraestrutura básica foram levados, melhorando a condição de vida de seus moradores.

ANÁLISES PÓS-OCUPAÇÃO

O conjunto habitacional localizado na zona Sul da cidade de Teresina foi projetado pelo arquiteto carioca Acácio Gil Borsói. Formado em 1949, na Faculdade Nacional de Arquitetura (Rio de Janeiro), tem influências de arquitetos de renome como Afonso Reidy e Alcides da Rocha Miranda.

A obra de Reidy no conjunto habitacional Pedregulho traz um conceito de grande relevância sobre o papel do arquiteto no âmbito social, como Bruand (1981) coloca: “o arquiteto não se contentava em projetar e construir, ele intervinha na vida futura do grupo, visando fazê-lo progredir”. (BRUAND, 1981, p. 225). Este mesmo conceito foi adotado por Acácio Borsói na elaboração do projeto do conjunto habitacional Mocambinho e expressa a influência de Reidy sobre a trajetória projetual de Borsói.

Em 1964 Borsói desenvolveu um projeto de núcleo habitacional que consistiu em oferecer condições do morador evoluir socialmente e economicamente, trata-se do projeto “Cajueiro Seco” que se tornou modelo em termos de comunidade e se tornou base para os outros projetos populares que foram desenvolvidos posteriormente

O Conjunto Mocambinho foi projetado no contexto da doutrina funcionalista Modernista e para Borsói deveria seguir as diretrizes do mesmo para concepção do projeto. Um dos pontos a seguir seria a vertente do humanismo na qual valorizava as atividades e necessidades dos moradores visando proporcionar a integração social, o progresso econômico e o bem-estar dos indivíduos. Para tal é necessário considerar os aspectos referentes a moradia e o transporte, bem como respeitar a identidade cultural dos moradores que vão se apropriar daquele espaço.

Entretanto o Banco Nacional de Habitação (BNH) - na época instituição que financiava a construção e execução das moradias de baixa renda - desconsiderava essa vertente posto que o poder aquisitivo prevalecesse sobre as necessidades dos moradores, sendo assim só poderia obter a casa quem pudesse comprar.

O resultado foi que o padrão habitacional do Mocambinho se expressou de forma diferente dos demais conjuntos habitacionais, na qual a moradia tradicional da COHAB-PI tornou-se mais valorizada pela especulação imobiliária.

Isso ocorreu uma vez que suas condições físicas e seu aspecto estético atraíram pessoas com melhor nível de informação e mentalidade diferenciada no que se refere a manutenção, ampliação e valorização das casas. Borsói optou pelo projeto habitacional horizontal, composto por casas com 4 tipos de plantas diferentes.

A distribuição espacial dessas tipologias foi definida pelo arquiteto tendo em vista evitar a concentração de um determinado tipo em uma quadra, uma vez que este fato acarretaria em consequências como o detrimento ou marginalização da parcela menos favorecida ou com poder aquisitivo menor.

Dessa maneira o arquiteto optou pela diversificação de conjuntos habitacionais em uma mesma quadra e a quantificação de cada padrão foi determinada por uma logística que Borsói adotou. Esta seguia a linha de pensamento na qual a criação de uma "classe média" dentre os moradores e para isso era necessário que a maior porcentagem de tipologia de dois quartos.

O Conjunto José Francisco de Almeida Neto (Mocambinho), com 5.217 unidades habitacionais construídas em três etapas, passou por diversas intervenções ao longo de sua ocupação e apropriação. Atualmente é cercado pelos bairros Buenos Aires, Embrapa, Vila São Francisco, Bom Jesus e Alto Alegre.

A análise realizada é mediante as visitas por percurso pedonal realizada entre a Avenida Principal, rua da quadra vinte e cinco, Avenida Prefeito Freitas Neto e quadro dezoito do setor B (Figura 03)

Figura 03: Conjunto habitacional José Francisco de Almeida: marcação de perímetro em vermelho e em amarelo, área de análise. Fonte: Google Earth. Adaptado pelos autores. 2016.

Mediante as visitas realizadas ao objeto de estudo, observa-se que houve uma grande alteração no padrão arquitetônico das residências visitadas de modo a interferir tanto no índice de ocupação, onde a maioria houve uma expansão da sua área construída, até no índice de aproveitamento, com a construção de edificações entre dois e três pavimentos.

Quanto aos usos destinados as edificações observa-se que, na Avenida Principal, onde atualmente concentra-se a maior parte da área comercial do bairro, com comércios e serviços de primeiro e segundo gênero, desenvolveu-se ao longo do processo de apropriação do bairro, segundo relato de moradores que todas as tipologias arquitetônicas, com exceção das escolas e do hospital, eram destinadas a habitação.

Em termos percentuais, a proporção desde uso ainda permanece, mas nesta Via principal isso não acontece atualmente (Figura 04).

Figura 04: Vista da av. Principal - predominância de edificações de uso comercial. Fonte Elaborado pelos autores, 2016.

No entanto na Av. Prefeito Freitas Neto observa-se que a modificação do uso residencial para comercial e serviços ainda está em desenvolvimento, desta maneira ainda é possível ver fachadas de residências e comércios mesclados na avenida. Neste sentido, observa-se que na parte interna da área analisada verifica-se, como mencionado anteriormente, que a predominância do uso residencial é perceptível, apenas há presença de pequenos bares e mercadinhos pontuais nesta região (Figura 05).

Figura 05: Conjunto habitacional José Francisco de Almeida- 1 |Vista da Av. Prof. Freitas Neto com mescla entre edificações residenciais e comerciais/ 2| Via interna do conjunto - predominância da tipologia residencial. Fonte: Elaborado pelos autores, 2016.

CONCLUSÃO

O período de ditadura militar apresentou muitos investimentos na infraestrutura urbana brasileira por conta da disputa entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria. Acordos e investimentos em países da América Latina eram estratégias de expansão do poder norte-americano pelo mundo.

O Brasil participou do acordo “Aliança para o Progresso” entre Estados Unidos e países latino-americanos, em que recebiam investimentos em educação, saúde e infraestrutura urbana para, em troca, fixar apoio na Guerra Fria.

Neste período Teresina avançou no setor da habitação popular com a criação de grandes conjuntos habitacionais.

Por conta deste caráter diferencial nesses conjuntos (perímetro em grande escala e apresentando novos eixos de expansão urbana, a Sul e Norte da cidade) é que a pesquisa se volta para eles, buscando fazer um levantamento das tipologias arquitetônicas e das diretrizes urbanas utilizadas, e por consequência fazer um comparativo da situação atual com aquela projetada.

Percebe-se que para o período de implantação deles, havia uma demanda específica habitacional que estava em constante adequação a cada conjunto construído porém, atualmente os conjuntos não suprem as necessidades de infraestrutura básica (saneamento suficiente a todas as áreas, falta de mobiliário urbano e espaço de lazer/cultura, escassa ações de policiamento e segurança pública, dentre outros).

Muitas das avenidas perimetrais foram alteradas para uso comercial quando que a parcela destinada a este uso no projeto original era mais escasso que o atual.

O padrão de vida dos moradores mudou com os avanços da economia e a classe social que reside no conjunto não trata em maioria de pobres.

Verificar essas mudanças fez refletir nos usos que as ocupações urbanas sofrem conforme padrões econômicos e sociais em determinado período.

Pretende-se, após analisar todos os 10 conjuntos habitacionais listados pelo grupo de pesquisa, elaborar um projeto-modelo de conjunto habitacional que corresponda aos novos usos e a melhoria da qualidade de vida da população urbana local.

REFERÊNCIAS

AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. Coordenadoras. **Usos & Abusos da história oral**. 8ª edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

BONDUKI, Nabil. **Origens da Habitação Social no Brasil**. 4ª edição. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

BOTTEGA, Leonardo da Rocha. De Vargas a Collor: urbanização e política habitacional no Brasil. **Revista Espaço Plural**. Ano VIII, nº 17, p. 65 -72, 2º semestre 2007.

BRAZ, Ângela. **Do projeto a realidade**: sobre as transformações do Conjunto Habitacional Mocambinho/ Ângela Braz. - Recife: UFPE, 2004.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

LIMA, Djalma. **Memórias e vivências cotidianas**: O bairro Mocambinho na cidade de Teresina-PI em seus primeiros momentos, através de atores sociais. Disponível na internet por http em:
<http://www.encontro2014.historiaoral.org.br/resources/anais/8/1397523753_ARQUIV_O_DjalmaFilho_Reparado_.pdf>. Acesso em 30 jun. 2016.

MARICATO, Ermínia. Na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras. In: Brasil, **idades: alternativas para a crise urbana**, Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2001. (p. 15- 45).

MOTTA, Márcia Maria. **Pelas “Bandas D’além - fronteira fechada e arrendatários escravistas em uma região policultora**. Niterói: 1984. 197 p. Dissertação de mestrado (História) – Universidade Federal Fluminense.

ROLNIK, Raquel. **Cada um no seu lugar! (São Paulo, início da industrialização: geografia do poder)**. 1981. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo: Mimeo, 1981.

SANTOS, Milton. **A Urbanização Brasileira**. 5ª Edição. 1ª Reimpressão. São Paulo, Edusp, 2008. TERESINA ANTIGA. Disponível na internet por http em:
<<http://teresinaantiga.com/inauguracao-do-conjunto-mocambinho.php>>. Acesso em 30 jun. 2016.

SERRA, Geraldo Gomes. **Pesquisa em Arquitetura e urbanismo - Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação**. São Paulo: Edusp/ Mandarim, 2006.

VILLAÇA, Flávio. **O que todo cidadão precisa saber sobre habitação**. São Paulo: Global, 1986.